

23-24
OKTYABR

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASI

"XALQARO MOLIYA
VA HISOB"

23-24
OCTOBER
2025

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

FORUM
"O'ZBEKISTON – 2030"
GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT
TRENDLARI: "O'ZBEKISTON –
2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030"
STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН –2030»

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН –2030»

XALQARO MOLIYA VA HISOB

2025

ELEKTRON ILMIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
- LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
- GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
- GREEN INVESTMENT AND FINANCING
- GREEN TECHNOLOGIES
- ECO-TOURISM
- GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

TASHKENT
STATE
UNIVERSITY OF
ECONOMICS

2nd CO
BANKIN
FINANC
DIRECT
THE PR

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI

2030

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**IV GLOBAL VA MILLIY
IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON – 2030”
STRATEGIYASI FORUMI**

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharriri: Xalilov Sherzod Axmatovich

Muharrir: Xoliqova Dilnoza Botir qizi

Musahhih: Jumaev Akbar Maxmudovich

Dizayner: ATM xodimi

*Elektron nashr. 767 sahifa.
2025-yil, oktyabr.*

UO'K: 004.89(575.1)(062)
KBK: 32.813(50')ya1
T 97

ISBN: 978-9910-8110-6-7

Tahrir hay'ati:

Teshabayev To'liq Zakirovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, O'zbekiston
Abdurahmonova Gulnora Qalandarovna, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti prorektori, O'zbekiston

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti prorektori, O'zbekiston
Yücel Og'urlyu, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston

Tursunov Anvar Sultonovich, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi prorektori

Jozef Adaikalam, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Binary universiteti, Malayziya

Makashina Olga Vladilenovna, Iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, Rossiya Federatsiyasi

Rafal Sieradzki, PhD, Xorvatiya

Burxanov Umar Abdualimovich, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Chexiya

Manuela Roksana-Diku, PhD, dotsent, Ruminiya

Neboysa Stoychic, PhD, Polsha

Asta Vasilyuskait, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Litva

Zakirova Elina Rafikovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Rossiya Federatsiyasi

Pardaev Abdunabi Xoliqovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Umarov Zafar Absamatovich, iqtisod fanlari nomzodi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Omonov Akrom Abdinazarovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Qo'ziev Islom Ne'matovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Shennaev Xojayor Musurmanovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Muhamedov Farhod Tursunboevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Avloqulov Anvar Ziyadullaevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Ataniyazov Jasurbek Hamidovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Asatullaev Xurshid Sunnatillaevich, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Xolmamatov Farxodjon Kubaeovich, PhD, professor, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, O'zbekiston

Bashak Erdem, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Turkiya

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Shodieva Dildora Hamidovna, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Jumaev Akbar Mahmudovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Ioan Bogdan Robu, PhD, dotsent, Ruminiya

Norita Mohd Nosir, PhD, Malaziya Monash universiteti dotsenti, Malaziya

Dots. Dr. Başak ERDEM, Buxgalteriya fanlari doktori, dotsent, Istanbul Ticaret universiteti, Buxgalteriya hisobi va audit bo'limi, Turkiya .

Murat Nishanji Erzincan, Binali Yildirim universiteti professori, Iqtisodiyot va ma'muriy fanlar fakulteti, Iqtisodiyot kafedrasini mudiri

V. Balagopal, DSc, dotsent, Milliy sug'urta akademiyasining Pune, Hindiston

Allaeva Gulchehra Jalgasovna, DSc, dotsent, Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Tae Xyon Mun, PhD, professor, Mokvon universiteti, Janubiy Koreya

Xamdamiy Baxrom Qosimovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Gavharbek Mahmudov, M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universiteti, Qozog'iston fanlari nomzodi, dotsent

Murat Nishanchi, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Erikjon Binali Yildirim universiteti, Turkiya

Editorial board:

Teshabayev To'iqin Zakirovich, Doctor of economic sciences, Professor, Rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan
Islamkulov Alimnazar Khudjamuratovich, Doctor of economic sciences, Associate professor, Vice-rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich, Doctor of economic sciences, Professor, Vice-rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Yücel Oğurlu, Doctor of economic sciences, Professor

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich, Doctor of economic sciences, Professor, Uzbekistan

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich, Doctor of Economic Science, Professor, Uzbekistan

Tursunov Anvar Sultonovich, Vice-Rector of The Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan

Joseph Adaikalam, Doctor of economic sciences, professor, Binary University, Malaysia

Makashina Olga Vladilenovna, Doctor of economic sciences, Associate professor, Russian Federation

Rafal Sieradzki, PhD, Croatia

Burkhanov Umar Abdualimovich, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Czech Republic

Manuela Roxana-Dicu, PhD, Associate Professor, Romania

Nebojsa Stojcic, PhD, Poland

Asta Vasiliuskait, Doctor of economic sciences, Professor, Lithuania

Zakirova Elina Rafikovna, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Russian Federation

Pardaev Abdunabi Kholikovich, Doctor of economic sciences, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Umarov Zafar Absamatovich, Candidate of Economic Sciences, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Omonov Akrom Abdinazarovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Kuziev Islam Nematovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Shennaev Khojayor Musurmanovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Muhamedov Farhod Tursunbaevich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Avlokulov Anvar Ziyadullaevich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Ataniyazov Jasurbek Hamidovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Asatullaev Xurshid Sunnatillaevich, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Kholmamatov Farkhodjon Kubaeovich, PhD, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Bashak Erdem, Doctor of economic sciences, Professor, Turkey

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Doctor of economic sciences, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Shodieva Dildora Khamidovna, PhD, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Jumaev Akbar Mahmudovich, PhD, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Ioan Bogdan Robu, PhD, Associate Professor, Romania

Norita Mohd Nasir, PhD, Associate Professor, Monash University of Malasia, Malasia

Assoc.Prof. Dr. Başak ERDEM, Doctor of Accounting, Associate professor, Istanbul Ticaret University, Department of Accounting and Auditing, Türkiye.

Prof. Dr. Murat Nişancı, Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Chair of Economics Department

V. Balagopal, DSc, Associate Professor, National Insurance Academy of Pune, India

Allaeva Gulchekhra Jalgasovna, DSc, Associate Professor, Tashkent State Technical University, Uzbekistan

Tae Hyoung Mun, PhD, Professor, Mokwon University, South Korea

Xamdamov Baxrom Kasimovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Tashkent State University of Economics

Gavharbek Makhmudov, PhD, Associate Professor, South Kazakhstan state university named after M. Auezov, Kazakhstan

Murat Nishanchi, Doctor of Economic Sciences, Professor, Erikcan Binali Yildirim University, Turkey

MUNDARIJA

MOLIYAVIY INKLYUZIYADAGI ASOSIY TO'SIQLAR: O'ZBEKISTONDAGI MADANIY, GEOGRAFIK VA TEXNOLOGIK MUAMMOLAR.....	12
J.A. Qo'chqorov	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA - YASHIL TEXNOLOGIYALAR	17
Teshabayev To'liqin Zakirovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MODDIY QIYMATLIKLAR HISOBINI YURITISHNING AMALIY JIHATLARI	23
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
PENSIYA TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA IJTIMOY-IQTISODIY ASOSLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Rajabov Sherzod Umurzoqovich	
AMALIYOTDA QO'LLANISHI VA TUMAN DARAJASIDA BOSHQARUVNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI SAMARADORLIGI.....	36
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
BANK TIZIMIDA MIJOZLARNING KREDITGA LAYOQATLILIGINI BAHOLASHDA AXBOROT TA'MINOTI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	44
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
AHOLI OMONATLARINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA BANK ISHONCHLILIGINING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	50
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
OLIY TA'LIM IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Raxmonov Norim Razzakovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING ASOSLARI VA KORPORATIV MOLIYA BOSHQARUVIDA QO'LLANILISHI	62
Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТА СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	65
Умида Юлдашева	
TARMOQ QIYMAT ZANJIRINI YARATISH METODOLOGIYASI: FAOLIYAT, DAROMADLAR, XARAJATLAR VA AKTIVLARNI TAHLIL QILISH.....	72
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	
KORXONALAR MOLIYAVIY XOLATINI YAXSHILASHDA TAHLILY AMALLARDAN FOYDALANISH	77
Xashimov Baxadir Abduganievich, Tashbaev Bobir Urazboy o'g'li	
INFLATION, UNEMPLOYMENT, AND SOCIAL COHESION IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	82
Nasirkhodjaeva Dilafuz Sabitkhanovna, Muhammad Eid Balbaa	
FEATURES OF BUSINESS VALUATION	85
Khomitov Komiljon Zoitovich	
IMPORTANCE OF INVESTMENTS IN MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN	90
Mamatov Bahadir Safaralievich, Raimjanova Madina Asrorovna	

IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYA QILINISHIGA MOS HOLDA BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR.....	97
<i>Xolbekov Rasul Olimovich</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	102
<i>Мэтякубов Азамат Джуманазарович</i>	
MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING BANK DEPOZITLARIGA TA'SIRI	107
<i>Oritqov Uyg'un Davlatovich, Rustamov Maqsud Suvonqulovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	114
<i>Ibragimov Abdugapur Karimovich, Ibragimova Iroda Rashid qizi</i>	
XARAJATLAR TUSHUNCHASIGA YONDASHUVLAR VA BALIQCHILIK XO'JALIKLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI	120
<i>Menglikulov Baxtiyor Yusupovich, Dosmuratova Shaxista Kengashovna</i>	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	127
<i>Matnazar Yusupovich Rahimov</i>	
O'ZBEKISTONNING NEFT-GAZ SANOATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	132
<i>Kucharov A.S., Ishmanova D.N.</i>	
YENGILSANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARODORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	138
<i>Azamat Normuradovich Maxmudov</i>	
AUDIT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN FEATURES OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION	145
<i>Meliyev Isroil Ismailovich, Ovlavey Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li</i>	
“DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AUDITING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO SUPPORT ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UZBEKISTAN»	154
<i>Tulakhodjayeva M.M., Khodjayeva M.X.</i>	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI INNOVATSION RIVOJLANISHINI STATISTIK TAHLILI	162
<i>Tashmatov Zayir Xudayberganovich, Sayfullayev Siddik Nosirovich</i>	
INNOVATSION MARKETING STRATEGIYALARI VA BIRGALIKDA BUDJETLASHTIRISH ASOSIDA CHAKANA SAVDODA ISTE'MOLCHI ISHONCHINI OSHIRISH YO'LLARI.....	166
<i>Safarov Baxtiyor</i>	
THE IMPACT OF EDUCATION LEVEL AND HUMAN POTENTIAL ON INVESTMENT ACTIVITY.....	175
<i>Abduazim Abdurakhmanov</i>	
PESTEL TAHLILI ASOSIDA TIJORAT BANKLARINING ONLAYN TIZIMLARI VOSITASIDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	182
<i>Tashmatov Zayir Xudayberganovich, Raxmataliyev Muzaffar Eshdavlatovich</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTDA MA'LUMOTLARNI TAQDIM ETISH VA YORITIB BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	188
<i>Kozimjonov Abrorbek</i>	
AGROSANOAT KLASTERLARIDA BOSHQARUV HISOBINING ZAMONAVIY USULLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	194
<i>Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich</i>	
KOMPLEKS TAHLIL QILISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARINI ANIQLASH	199
<i>Mahkamboyev Abdulhaq Tadjimatovich, Tashbaev Bobir Urazboy o'g'li</i>	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BUXGALTERIYA HISOBIGA TA'SIRI	203
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО (IPSAS) И ВОПРОСЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.....	208
Сативалдиева Доно Абдурахмановна	
MOLIYAVIY HISOBOTLARDAGI XATOLIKLARNI ANIQLASHDA TAHLILIIY AMALLARDAN FOYDALANISHNING USLUBIIY MASALALARI	218
Choriyev Isroil Hamzaevich	
ROLE AND DIRECTIONS OF THE ERP SYSTEM IN ENSURING FINANCIAL SECURITY OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN UZBEKISTAN	224
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
EKOLOGIK MONITORING JARAYONLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ZARURATI VA TASHKILIIY AHAMIYATI	230
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
MHXS ASOSIDA JORIIY AKTIVLARNI HISOBINI YURITISH MASALALARI.....	235
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
MOLIYAVIY AUDIT JARAYONLARIDA KORRUPSION HOLATLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	242
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
TIJORAT BANKLARINING KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHDAGI O'RNI VA AHAMIYATI	245
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
KORPORATIV FERMER XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	251
Temirov Furqat Tursoatovich	
ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	258
Бабаева Г.Я.	
FEATURES OF ACCOUNTING FOR NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE	264
Kuzieva Dinora Bakhodirovna	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В БАНКОВСКИЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА	268
Жуманиёзова М.	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА.....	275
Камилова Ирода Хуснитдиновна	
TOURISM IS ONE OF THE MAIN SECTORS THAT CONTRIBUTE TO ENHANCING INVESTMENT ATTRACTIVENESS.....	281
Jumayev Akbar Mahmudovich	
OPTIMIZING THE DECISION-MAKING PROCESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED ON PROBABILITY THEORY.....	287
Mamurov Igamnazar Narbaevich	
THE DYNAMICS OF RISK-WEIGHTED ASSETS DENSITY AND ITS IMPACT ON PROFITABILITY IN AN EMERGING MARKET: THE CASE OF UZBEKISTAN'S BANKING SYSTEM	294
Zakhirov Maksud Muradillayevich	
СОКРАЩЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА	300
Батыров Фархад Бакытович	

СУЩНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	307
Умаров Омонилла Сайдаминович	
INTANGIBLE ASSETS: COMPARATIVE ANALYSIS OF BHMS AND IFRS STANDARDS AND PRACTICAL IMPROVEMENT APPROACHES	312
Mirzaeva Matluba Gaybulla kizi	
YASHIL IQTISODIYOTDA IJTIMOYI SOHADAGI TAHDITLAR VA UNING DAVLATNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	319
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
QAYTA TASHKIL ETISHDA INVYENTARIZASIYA O'TKAZISHNING HUQUQIY VA AMALIY JIHATLARI	325
Dusmuratov Radjabbay Davlatbayevich , Davletov Ikram Raximberganovich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MOLİYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH: PSM USULIGA ASOSLANGAN METODOLOGIK YONDASHUV	331
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
ПЕРЕОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	338
Махкамова Саида Гайратовна, Суюнов Жалолiddин Уктам угли	
ENHANCING THE ACCOUNTING OF FINANCIAL ASSETS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GREEN ECONOMY.....	344
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
THE EFFECTS OF SALE AND LEASEBACK OPERATIONS ON ENTERPRISE FINANCIAL RESILIENCE AND PERFORMANCE IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY	352
Khasanboev Okhunjon Khimmatjon ugli	
18-MHX S MOLİYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA TAQDIM ETISH STANDARTINI TADBIQ ETISH MASALALARI.....	360
Ergasheva Muqaddas Shuhrat qizi, Egamberdiyeva Hilolaoy Olimjon qizi	
ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ И ИХ РОЛЬ В УЧАСТИИ В IPO: БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	364
Шахзод Сайдуллаев	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI.....	369
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.....	379
Матризаева Диларам Юсупбаевна	
CHEMISTRY INDUSTRY INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES IMPROVING THE ASSESSMENT METHOD (IN THE CASE OF UZKIMYOSANOAT JSC)	384
Dekhkanova Nargiza Sharifovna	
XALQ TA'LIMI TIZIMI MUASSALARIDA BudgetAN TASHQARI MABLAG'LAR ICHKI AUDIT METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	390
Narbekova Gulrux Davronboyevna	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF DIGITALIZATION AND ECONOMETRIC MODELING OF COMMERCIAL BANKING ACTIVITIES	397
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	

TAYYOR MAHSULOTLAR HISOBI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI VA ULARDAN RESPUBLIKAMIZDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	404
<i>Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li</i>	
FEATURES OF ORGANIZING ACCOUNTING IN CONSTRUCTION-CONTRACT ORGANIZATIONS.....	410
<i>Tulovov Erkinjon Tolkin ugli</i>	
ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	413
<i>Шанасирова Нодира Абдуллаевна</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA XALQARO MOLIYA HISOBI VA TRANSMILLIY KOMPANIYALAR FAOLIYATI.....	418
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
MONETARY POLICY, FINANCIAL DEVELOPMENT, AND PRIVATE SECTOR GROWTH IN CENTRAL ASIA: EMPIRICAL EVIDENCE AND POLICY PERSPECTIVES.....	422
<i>Khabibullo Abdullaev</i>	
THE CONCEPT OF THE DUE DILIGENCE PROCEDURE AS THE MODERN AUDITING AND CONSULTING SERVICES.....	429
<i>Fayziyev Umurkul Shuxratovich</i>	
STARTAPLARNI MOLIYALASHTIRISH JARAYONLARI TAHLILI.....	436
<i>S. Qulmatova</i>	
AUTOMOTIVE MARKET COMPETITIVENESS ASSESSMENT THROUGH BENCHMARKING ANALYSIS...	440
<i>Abdurashidova Nigora Alisherovna</i>	
SOLIQ IMTIYOZLARIDAN SAMARALI FAYDALANISH YUZASIDAN 2026-YILDA SOLIQ SIYOSATIGA O'ZGARTISH BO'YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR.....	447
<i>Normurzayev Umid Xolmurzayevich</i>	
FINANCIAL CONDITION ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONS.....	453
<i>Ismailova Maxbuba Mirxalilovna</i>	
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УЗБЕКИСТАНА.....	457
<i>Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли</i>	
ВЛИЯНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	464
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA YASHIL INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA ULARNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	470
<i>Odilova Sitora Sayfitdin qizi</i>	
MAMLAKAT YA'IM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH.....	474
<i>Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich</i>	
RAQAMLI MARKETING VOSITALARI ORQALI XALQARO INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MOLIYAVIY SAMARADORLIKNI BAHOLASH.....	479
<i>Eshmatov Sanjar Azimqulovich</i>	
CHET TILLAR TA'LIMIDA "YASHIL" KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNI INTEGRATSIYALASH: O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT SAVODXONLIGINI KO'P TILLI YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH.....	483
<i>Tursunova Umidaxon Agzamovna</i>	
"O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR BARQAROR ISH BILAN BANDLIGINI TA'MINLASH JARAYONIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH: XORIJ TAJRIBASI VA MILLIY MODEL".....	490
<i>Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi</i>	

SPORT-SOĞ'LOMLASHTIRISH TURIZMI TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA UNING TURIZM TIZIMIDAGI O'RNI	494
Misirxonov Xabibxon Iskandar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLASHTIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI: "ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ MISOLIDA.....	500
Saidov Farrux Faxriddinovich	
СУЩЕСТВЕННОСТЬ В АУДИТЕ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ.....	506
Хасанова Насиба Толлибой қизи	
PROFITABILITY INDICATORS OF THE BANKING SECTOR	511
Azizahon Fatikhovna Gafurova, Abdieva Nargiza Shukhratovna	
KREATIV IQTISODIYOT – TARAQQIYOTIMIZ KAFOLATI.....	515
Saidakbarov Husniddin Abdusalomovich	
"O'ZKIMYOSANOAT" AJ BOSHQARUV HISOBI TIZIMIDA IQTISODIY TAXLIL VA NAZORAT	519
Onorboev Sh.M.	
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MATERIAL COST ACCOUNTING IN MANAGEMENT ACCOUNTING.....	527
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI	531
Ziyadullaev Zuxriddin Iloxom o'g'li	
KORXONALAR AYLANMA KAPITALINI MOLIYAVIY BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	538
Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	
THE IMPORTANCE OF DIGITAL EDUCATION PLATFORMS IN ENSURING THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION SERVICES AND THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY	543
Kholmonov Shodiyor Qarshiboyevich	
FINANCIAL SECURITY OF INTERNATIONAL TRADE AND CHALLENGES FOR DEVELOPING COUNTRIES	548
Nomozov Qurbonali Fayzulla o'g'li, Xodjaraxmanova Nazira Bakhtiyar kizi	
DIRECTIONS FOR ENHANCING STATE POLICY TO STRENGTHEN EXPORT POTENTIAL.....	555
Ali Guloglan Bagirzadeh 555	
O'ZBEKISTON UCHUN YASHIL IQTISODIYOT KADRLAR SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTGA ASOSLANGAN TIL O'RGANISHNING O'RNI.....	559
Pulatova Ziyoda Abdumalikovna 559	
HUDUDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSİYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	568
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
CHALLENGES OF IMPLEMENTING IFRS IN EMERGING ECONOMIES: A LITERATURE REVIEW	574
Ibrokhimjon U. Tursunaliyev	
CHALLENGES OF IMPLEMENTING IFRS IN EMERGING ECONOMIES: A LITERATURE REVIEW	581
Tursunaliyev Ibrokhimjon Usmonali ugli	
XALQARO TASHKILOTLARNING BUXGALTERIYA TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISHDA O'RNI VA ROLI.....	588
Egamberdiyeva Hilolaoy Olimjon qizi, Maxkamboyev Abdulxaq Tajimatovich	

INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH USULLARI.....	592
<i>Zohidova Ruksora Komiljon qizi</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA SOTISHGA MO'LJALLANGAN AKTIVLAR HISOBINI YURITISH TAMOYILLARI VA ULARNING AHAMIYATI	598
<i>Abdiyev Mutolib Anvar o'g'li</i>	
KORXONALARNING O'Z BREND EKOTIZIMLARINI MILLIY YASHIL IQTISODIYOT SIYOSATLARI BILAN INTEGRATSIYALASH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLARI	602
<i>Sa'dulloev Habibullo Ibodullo o'g'li</i>	
IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY, THE USE OF ICT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR INNOVATION PROCESSES.....	611
<i>Khasanova Nigora Askarovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	615
<i>Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich</i>	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING TAHLILI	620
<i>Islomov Bobur Zarifjon o'g'li</i>	
IQTISODIY O'ZGARISHLAR DAVRIDA MINTAQALAR IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	625
<i>Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi</i>	
KONSOLIDATSIYALASHGAN PUL MABLAG'LARI HARAKATI TO'G'RISIDAGI HISOBOTNING TASHKILY VA USLUBIY ASOSLARI	632
<i>B. Xolboyev</i>	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	640
<i>Zakirov Ansabxon Akaidinovich</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA INNOVATSION INFRATUZILMANING IQTISODIY SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	648
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
OLIIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	653
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РОСТА ВНЕШНЕГО ДОЛГА.....	657
<i>Эсанов Шохрух Отабекович</i>	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	664
<i>G'ozieva Moxira Rustamovna</i>	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI TUSHUNCHASI, MAZMUNI VA MOHIYATI	669
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Haqqul qizi</i>	
IQTISODIY RIVOJLANISH UCHUN "YASHIL" OBLIGASIYALAR ZARURIY UNSUR.....	676
<i>Rustamov Sarvar Suvonqulovich</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA YASHIL STARTAPLARNI MOLIYAVIY VA EKOLOGIK BAHOLASH: YASHIL SIYOSAT TUSHUNCHALARI.....	682
<i>Eshbayev Oybek Alik o'g'li</i>	

PROFESSIONAL TA'LIMI TIZIMI MUASSALARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBHI	690
Xamroyev Akmal Ibroximovich	
Shubhali debitorlik qarzlari bo'yicha rezerv tashkil etishni takomillashtirish	696
Xolpo'lotov Rustam O'ktamovich	
QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYANING AN'ANAVIY ENERGIYA BOZORLARIGA VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA O'ZGARUVCHAN TA'SIRI	705
Koxarova Dalira	
QANDOLAT MAHSULOTLARI ISHLABCHIQRISHDA YASHIL MARKETING TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI	713
To'ychieva Vasila Faxriddin qizi	
ACCOUNTING POLICY FORMATION IN INTANGIBLE ASSETS ACCOUNTING ESTABLISHMENT	717
Farxod T. Abduvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT STARTAPLAR VA TEXNOPARKLAR RIVOJI	724
G'ayibov To'lqin Davronbek o'g'li	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СЕТЕЙ, РАЗВИТИЕ ФИНТЕХ И ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ ИНКЛЮЗИЮ.....	727
Гаипов Жасур Бахром угли	
FINANCIAL MODELING: A RIGOROUS, MODERN PLAYBOOK FOR RESEARCH AND PRACTICE.....	735
Yuldosheva Gulnoza Abidinabiyevna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	740
Mamayusupova Shahina Ulug'bek qizi	
KORXONALARDA AYLANMA MABLAG'LARNING TARKIBI VA TUZILMASINI TAHLIL QILISH: IQTISODIY SAMARADORLIK MEZONLARI.....	746
Khoshimov Doniyor	
OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA AKADEMIK FAOLIYATNI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	751
Ixtiyorov Bekzod Zulfiqor o'g'li	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ В МАЛЫХ ГОСТИНИЦАХ.....	756
Гаппарова Майрамхон Зафар кизи	
DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF PAYMENT CAPACITY EVALUATION IN COMMERCIAL BANKING	762
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	

ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING ASOSLARI VA KORPORATIV MOLIYA BOSHQARUVIDA QO'LLANILISHI

Baltayev Jushkin Baltabayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari"
kafedrası professori
Email: j_baltayev@tsue.uz

Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari"
kafedrası katta o'qituvchisi
Email: toshniyozovsherali@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5610-9107

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot zamonaviy to'lov tizimlarining asosiy elementlarini o'rganish hamda ularning korporativ moliyaviy amaliyotdagi rolini tahlil qilishni maqsad qiladi. Tadqiqotda turli to'lov kanallari (qog'oz asosidagi, yuqori qiymatli o'tkazmalar, paket tizimlari va kartaga asoslangan to'lovlar), to'lov jarayonlari hamda nazorat mexanizmlarining tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, an'anaviy va muqobil to'lov tizimlarining qiyosiy tahlili ham o'tkazildi. To'lov tizimlarining to'rt asosiy turi aniqlandi: qog'oz asosidagi tizimlar (cheklar), real vaqt brutto hisob-kitob tizimlari (RTGS), paket tizimlari (ACH) va kartaga asoslangan to'lovlar. Har bir tizimning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va cheklovlari mavjudligi ko'rsatildi. To'lov tizimlarining samarali boshqaruvi korporativ moliya faoliyatining muhim qismi hisoblanadi va texnologik taraqqiyot bilan birga yangi muqobil tizimlar paydo bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: to'lov tizimlari, moliyaviy texnologiyalar, elektron to'lovlar, risk boshqaruvi, korporativ moliya.

Abstract: This study aims to examine the key elements of modern payment systems and analyze their role in corporate financial practice. The research includes an analysis of various payment channels (paper-based, high-value transfer systems, batch systems, and card-based payments), payment processes, and control mechanisms. A comparative analysis of traditional and alternative payment systems was also conducted. Four main types of payment systems were identified: paper-based systems (checks), real-time gross settlement systems (RTGS), batch systems (ACH), and card-based payments. Each system was shown to have its own characteristics, advantages, and limitations. Effective management of payment systems is an essential part of corporate finance, and technological progress continues to introduce new alternative solutions.

Key words: payment systems, financial technologies, electronic payments, risk management, corporate finance.

Аннотация: Цель данного исследования — изучение основных элементов современных платёжных систем и анализ их роли в корпоративной финансовой практике. В работе проведён анализ различных платёжных каналов (бумажных, систем высокоценовых переводов, пакетных систем и карт-ориентированных платежей), процессов расчётов и контрольных механизмов. Также выполнено сравнительное исследование традиционных и альтернативных платёжных систем. Выделены четыре основных типа платёжных систем: бумажные системы (чеки), системы валовых расчётов в режиме реального времени (RTGS), пакетные системы (ACH) и карт-ориентированные платежи. Показано, что каждая система имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Эффективное управление платёжными системами является важной частью корпоративных финансов, а с развитием технологий появляются новые альтернативные решения.

Ключевые слова: платёжные системы, финансовые технологии, электронные платежи, управление рисками, корпоративные финансы.

To'lov tizimlari butun dunyo bo'ylab odamlar va bizneslar orasida mablag'larni o'tkazish uchun ishlatiladigan moliyaviy vositalardir va ular kompaniyaning moliyaviy faoliyatining eng muhim qismlaridan biridir. Bugungi kunda dunyoda 750 dan ortiq to'lov tizimi mavjud bo'lib, ular yangi texnologiyalar yoki davlat tomonidan valyuta tartibga solinishi sababli doimiy ravishda o'zgarib turadi.

Zamonaviy biznes muhitida to'lov tizimlarining murakkabligi ortib bormoqda. PayPal, Bitcoin va turli mobil to'lov variantlari kabi yangi tizimlarning doimiy kirib kelishi tufayli korporativ g'aznachilik mutaxassislariga uchun to'g'ri qarorlar qabul qilish tobora qiyinlashmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi to'lov tizimlarining asosiy elementlari va ishtirokchilarini tavsiflash, turli to'lov kanallarining xususiyatlarini tahlil qilish, korporativ nuqtayi nazardan to'lov jarayonlari va nazorat mexanizmlarini o'rganish, shuningdek muqobil to'lov tizimlarining imkoniyatlari va cheklovlarini baholashdan iborat.

To'lov tizimi — bu bir subyekt yoki shaxsdan boshqasiga pul qiymatini o'tkazuvchi jarayonlar va texnologiyalar to'plamidir. To'lovlar odatda tovarlar, xizmatlar taqdim etish evaziga yoki qonuniy majburiyatni bajarish uchun amalga oshiriladi. Tadqiqotda an'anaviy bank tizimini o'z ichiga olgan eng oddiy holat — “to'rt burchak to'lov modeli” — ko'rib chiqildi. Bu modelda to'rt ishtirokchi mavjud: to'lovchi, to'lovchining moliyaviy instituti, oluvchining moliyaviy instituti va oluvchi. To'lovchi o'z hisobidan mablag'ni yuboradi, to'lovchining moliyaviy instituti bu tranzaksiyani qayta ishlaydi, oluvchining moliyaviy instituti esa mablag'ni qabul qiladi va oluvchining hisobiga o'tkazadi.

To'lov jarayoni to'rt asosiy bosqichdan iborat: to'lov ko'rsatmalari, to'lov yaratish, kliring va hisob-kitob. Kliring bosqichida banklar o'zaro to'lov ma'lumotlarini almashadi, hisob-kitob bosqichida esa oluvchining hisobi kreditlanadi, to'lovchining hisobi esa debetlanadi.

Tadqiqot natijasida barcha to'lov tizimlari to'rt asosiy kanalga bo'linishi aniqlandi. Qog'oz asosidagi tizimlar cheklar yoki veksellar orqali amalga oshiriladi, qiymat almashish odatda chek kliring deb ataladi. Bu tizimlarda qiymat odatda 1–2 kun ichida taqdim etiladi, ammo qo'shimcha xarajatlar va xatolik ehtimoli mavjud. Yuqori qiymatli o'tkazmalar (RTGS) bizneslar orasida tez, xavfsiz va yakuniy qiymat o'tkazish uchun ishlatiladi, biroq u qimmat tizim hisoblanadi. Paket tizimlari (ACH) esa katta hajmdagi, ammo kam qiymatli o'tkazmalarni kunlik asosda qayta ishlash imkonini beradi. Kam xarajatli bo'lsa-da, darhol qayta ishlash imkoniyati cheklangan. Kart asosidagi to'lovlar (kredit, debet va saqlangan qiymat kartalari) eng tez rivojlanayotgan tizim bo'lib, murakkab ko'p bosqichli autorizatsiya va hisob-kitob mexanizmlariga ega.

To'lov qayta ishlash jarayoni olti bosqichdan iborat: tovar yoki xizmat sotib olish majburiyatini olish, uni buxgalteriya tizimiga kiritish, to'lov usulini tanlash, to'lovni boshlash, hisob-kitobni amalga oshirish va kompaniya tizimlari bilan bank hisoblarini muvofiqlashtirish. Hisob-kitob tizimlarida “settlement” — mablag'larning to'lovchidan oluvchiga haqiqiy o'tishi, “finality” esa — to'lov yakunlangan va qaytarilmas bo'lgan holatni anglatadi.

Tadqiqot davomida muqobil to'lov tizimlari ham tahlil qilindi. Hawala tizimi ishonchga asoslangan norasmiy pul o'tkazma tarmog'i bo'lib, samarali va arzon, ammo regulyatorlar tomonidan yoqlanmaydi va jinoyatchilik maqsadlarida suiiste'mol qilinishi mumkin. PayPal esa to'lovchi va oluvchi o'rtasida interfeys rolini bajaradi, samarali, arzon va ko'p valyutali operatsiyalarni amalga oshiradi, biroq banklarga qaraganda kam tartibga solingan. Bitcoin tizimi esa ham qiymat o'tkazma mexanizmi, ham valyuta sifatida ishlaydi. U yuqori xavfsizlikka ega bo'lsa-da, kurs barqarorligi va markaziy nazoratning yo'qligi sababli riskli hisoblanadi.

Tadqiqot natijasida bir qator muhim xulosalar olindi. Har bir to'lov tizimi o'ziga xos operatsion xususiyatlarga ega bo'lib, tizimlar xilma-xilligi to'lov muhitini murakkablashtiradi. Yuqori xavfsizlik va tezlik talab qilinadigan tizimlar qimmatroq, ammo kam riskli bo'ladi. Texnologik rivojlanish esa yangi mobil to'lovlar va kriptovalyutalar orqali an'anaviy tizimlarga raqobatni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, nazorat mexanizmlarining samaradorligi firibgarlik xavfini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Korporativ moliya nuqtayi nazaridan to'lov tizimlaridan foydalanishda ko'p qirrali yondashuv muhim. Turli to'lov usullarining kombinatsiyasidan foydalanish, har bir tizim uchun mos nazorat mexanizmlarini joriy etish, xarajatlarni optimallashtirish hamda yangi texnologiyalarni doimiy kuzatib borish korporativ moliyaviy boshqaruvning barqarorligini ta'minlaydi. Shu tariqa, to'lov tizimlari iqtisodiyotda mablag'lar aylanishining asosiy mexanizmlaridan biri sifatida, texnologik taraqqiyot va global integratsiya sharoitida tobora muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda (1-jadval; 1-rasm).

1-jadval. To'lov tizimlarining rivojlanish istiqbollari (2025-2030)

Yo'nalish	Hozirgi holat	2030 yilgacha prognoz	Ta'sir darajasi
Mobil to'lovlar	25%	60%	Yuqori
Blockchain texnologiyalari	5%	25%	O'rtacha
AI/ML firibgarlik aniqlash	30%	80%	Yuqori
Markaziy bank raqamiy valyutalari	2%	40%	Juda yuqori
IoT to'lovlari	1%	15%	O'rtacha

1-rasm. To'lov texnologiyalarining rivojlanish xaritasi

To'lov tizimlarining kelajagi quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

- Mobil to'lov texnologiyalarining yanada kengayishi;
- Blockchain va kriptovalyuta texnologiyalarining moliyaviy institutlarda qabul qilinishi;
- Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish asosida firibgarlikni aniqlash tizimlarining takomillashuvi;
- Regulyator talablarining kuchayishi hamda standartlashtirish jarayonlarining jadallashuvi.

To'lov tizimlari kontseptual jihatdan sodda, biroq amalda murakkab bo'lgan zamonaviy tijorat infratuzilmasining muhim tarkibiy qismidir. Nomlar o'zgarishi mumkin bo'lsa-da, asosiy iqtisodiy munosabatlar va o'zaro ta'sir mexanizmlari o'zgarimasligicha qoladi. Har qanday tizimda jo'natuvchi va oluvchi mavjud bo'ladi hamda ularning har biri tegishli bank hisobiga ega bo'lishi talab etiladi.

Muvaffaqiyatli korporativ moliyaviy boshqaruv uchun turli to'lov tizimlarining xususiyatlarini chuqur tushunish va ularni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki operatsion samaradorlikni oshirish va risklarni samarali boshqarish masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Treasury Alliance Group. (2014). Fundamentals of Payment Systems. www.treasuryalliance.com
2. Bank for International Settlements. Committee on Payments and Market Infrastructures reports.
3. Federal Reserve Bank operational guidelines for payment systems.
4. European Central Bank SEPA documentation and guidelines.
5. SWIFT messaging standards and protocols documentation.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

XALQARO MOLIYA VA HISOB

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Xalilov Sherzod Axmatovich

Muharrir: Xoliqova Dilnoza Botir qizi

Musahhih: Jumaev Akbar Maxmudovich

Dizayner: ATM xodimi

“Xalqaro moliya va hisob” jurnali 23.10.2020-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
TASHKENT, UZBEKISTAN
23-24 OCTOBER

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

23-24
OCTOBER
2025

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

"XALQARO MOLIYA
VA HISOB"
TRENDS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
DATA SCIENCE (DATABASES)
DIGITAL GOVERNMENT
DIGITAL TRANSFORMATION
ECONOMIC STATISTICS
QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН – 2030»

CONFERENCE GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS ФОРУМ UZBEKISTAN STRATEGY

Elektron pochta: dilnoza0781515@gmail.com
Telefon: +998 33 078 15 15
Sayt: <https://interfinance.tsue.uz>
Telegram: <https://t.me/nazli171>

ISSN: 2181-1016

UJUMIY IKTISODIYOT VA
MOLIYAT TIZIMI
TRENDS

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI

23-24
OKTYABR

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASI